

Report coordinatore scientifico 31 maggio 2025

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 12/12/2024 – 31/05/2025

2. Comunicazione:

Eventi:

21 gennaio 2025 – In collaborazione con la Sezione CAI di Livorno è stata organizzata una lezione teorica all'ITI Galilei dove sono stati affrontati i temi del progetto Acqua Sorgente e delle risorse idriche. La Sezione di Livorno e l'ITI Galilei hanno poi organizzato un'escursione alla scoperta di sorgenti delle colline e del territorio livornese.

Lezione teorica all'ITI Galilei di Livorno.

7 e 18 Marzo 2025 – Prima e seconda uscita del PCTO in collaborazione con il Liceo Buonarroti di Pisa. Con studenti e studentesse abbiamo percorso i sentieri del Monte Pisano. Nella prima uscita siamo risaliti da Asciano fino alla Scarpa di Orlando per scoprire gli acquedotti della Valle delle fonti e prendere dati delle sorgenti incontrate. Nella seconda abbiamo camminato sopra all'eremo di Nicosia parlando di acqua ed incendi. Inoltre, è stata monitorata la sorgente di Nicosia.

16 Marzo 2025 – Fa la Cosa Giusta Milano. Promozione del progetto durante la giornata. A fine giornata si è tenuta una discussione e presentazione sui temi delle risorse idriche, del clima, della montagna e del progetto con la Prof.ssa Palazzi. La presentazione e discussione ha raccolto un grande interesse con un centinaio di persone in presenza che hanno seguito l'evento.

17 Marzo (data della messa in onda) - Servizio su RAI3 Fuori TG - Rilasciata un'intervista per il Fuori TG trasmesso su RAI 3. È stato presentato il progetto ed il valore delle sorgenti e le capacità della Citizen Science nel monitorare le risorse idriche. Di seguito link al video su FB, <https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXlfr&v=533965293075273&rdid=mJG2JZPyVvtzil20>.

Webinar:

23 Gennaio 2025 – Webinar di aggiornamento sul Progetto Acqua Sorgente

Presentazione dello stato di avanzamento del progetto, illustrazione dei dati raccolti e dello stato del database, analisi scientifiche implementate sui dati, attività di divulgazione svolte e progetti scolastici, collaborazioni con università ed enti di ricerca, discussione sugli sviluppi futuri del progetto.

Pagina evento: <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-generale-di-aggiornamento/>

18 Febbraio 2025 – Webinar: “I modelli numerici nell'idrologia. Come i database contribuiscono alla conoscenza e prevenzione idrogeologica”

Relatore: Dott. Marco Luppichini (Università di Pisa). Introduzione alle basi della modellazione numerica in idrologia, applicazioni nella gestione del rischio idrogeologico, presentazione del lavoro sui dati delle sorgenti raccolti dal progetto, contributo alla conoscenza idrologica a scala nazionale.

Pagina evento: <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-le-attivit-di-ricerca-del-progetto-linterpolazione-dei-dati-delle-sorgenti-con-tecniche-di-interpolazione-avanzata-come-il-database-acqua-sorgente-puo-contribuire-alla-ric/>

4 Marzo 2025 – Webinar: “Socio-idrogeologia, lo studio delle relazioni tra acqua e comunit”

Relatrice: Prof.ssa Viviana Re (Università di Pisa). Presentazione dei risultati preliminari del questionario sulla percezione delle acque sorgive e sotterranee, approfondimento sulla socio-idrogeologia e le dinamiche tra societ e risorse idriche.

Pagina evento: <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-le-attivit-di-ricerca-del-progetto-presentazione-dei-risultati-del-questionario-questionario-sulla-percezione-delle-acque-sorgive-e-delle-acque-sotterranee-la-nostra-relazione-con/>

20 Marzo 2025 – Webinar di lancio dell'evento Spring Blitz 2025

Con la partecipazione del Dott. Stefano Natali. Presentazione dell'iniziativa Spring Blitz in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, introduzione agli obiettivi della campagna di monitoraggio delle sorgenti, coinvolgimento delle sezioni CAI e dei volontari. Di seguito il link alla pagina dell'evento con i link alla presentazione e alla registrazione <https://acquasorgente.cai.it/evento/giornata-mondiale-dellacqua/>. È stato anche preparata una guida al monitoraggio e campionamento per l'evento Spring Blitz, https://acquasorgente.cai.it/wp-content/uploads/2025/03/Newsletter_SpringBlitz.pdf.

Conferenze:

9–12 aprile 2025 – Bologna, Tecnopolo, Botte B4

2° Convegno Nazionale “Nuovi orizzonti per la Citizen Science in Italia”

È stato presentato un contributo orale dal titolo:

“Acqua Sorgente, un progetto nazionale di citizen science per monitorare e studiare le sorgenti d'acqua italiane”

L'intervento ha illustrato gli obiettivi e i risultati preliminari del progetto Acqua Sorgente, nato ad aprile 2024 e volto alla creazione di un database open-source per il monitoraggio delle sorgenti italiane, alla sensibilizzazione delle comunit locali sul tema dell'acqua e alla promozione di attivit di raccolta dati su scala nazionale attraverso l'ampia rete del Club Alpino Italiano.

La presentazione ha ricevuto ottimi riscontri: è stata accolta con favore dai partecipanti e ha stimolato un confronto costruttivo con altri progetti di Citizen Science attivi in Italia.

Convegno Nazionale "Nuovi orizzonti per la Citizen Science in Italia".

27 aprile – 2 maggio 2025 – Vienna, Austria

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2025

Presentazione orale dal titolo:

"Acqua Sorgente: a nationwide citizen science project to monitor and study the Italian water springs"

Durante la sessione è stato presentato il progetto Acqua Sorgente alla comunità scientifica internazionale, con particolare enfasi sulle sue finalità, la struttura organizzativa, il coinvolgimento dei cittadini e le analisi idrogeologiche e socio-idrologiche attualmente in corso.

L'intervento ha suscitato interesse e numerose domande, sia durante la sessione sia nei momenti successivi, confermando l'interesse scientifico per il progetto e le sue potenzialità nel panorama della ricerca europea. Link all'abstract pubblicato,

<https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU25/EGU25-2698.html>.

Presentazione alla European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2025.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 20/05/2025 risultano 1447 monitoraggi validati, 156 monitoraggi in attesa di validazione e 243 persone coinvolte.

A sinistra mappa di tutti i monitoraggi validati (in blu) e in attesa di validazione (in giallo). A destra dati raccolti durante lo Spring Blitz 2025.

Evento Spring Blitz.

Il progetto AcquaSorgente è un progetto del Club Alpino Italiano finanziato con i fondi straordinari MITUR per il Club Alpino italiano.

Club Alpino Italiano - Via Petrella 19, 20124 Milano C.F. 80067550154 P.IVA 03654880156

Partecipa al progetto: web <https://www.cai.it/acquasorgente/> - iscriviti alla [newsletter](#) - email acquasorgente@cai.it

Raccolti più di 330 monitoraggio tra il 21/03/2025 ed il 30/04/2025. Quindi circa triplicato il tasso di monitoraggio mensile.

Raccolte 45 campioni di acqua da tutto il paese. Le bottiglie sono già state consegnate al laboratorio del CNR di Pisa.

A breve verranno analizzati i dati raccolti durante l'evento.

Laboratorio del CNR di Pisa, Istituto di Geoscienze e Georisorse.

4. Bandi:

Partecipazione del progetto Acqua Sorgente a ScienceUS – Seed Phase

Il progetto *Acqua Sorgente* è stato ammesso alla **Seed Phase del programma ScienceUS** a seguito della presentazione di una proposta progettuale valutata positivamente. Durante questa prima fase, tutti i progetti selezionati sono stati invitati a partecipare al **workshop internazionale a Berlino**, occasione in cui ciascun gruppo ha presentato il proprio lavoro e gli obiettivi di potenziamento. Per *Acqua Sorgente*, ha preso parte all'incontro la **Dott.ssa Alessandra Pollo**, in rappresentanza del gruppo di lavoro.

Come richiesto dal programma, è stato redatto e consegnato il **deliverable ufficiale** – “*D1 - Citizen Science transnational campaign and upscaling plan*” – che illustra la strategia per l'espansione del progetto a livello europeo, attraverso il coinvolgimento di altri Club Alpini, scuole e istituti di ricerca, e il rafforzamento della partecipazione attiva dei cittadini.

Attualmente si attende la valutazione finale per l'ammissione alla **seconda fase (Flourish Phase)**, il cui esito è previsto entro la fine di maggio 2025.

Maggiori informazioni sull'evento di Berlino sono disponibili alla pagina: <https://acquasorgente.cai.it/evento/science-us-project/>. Poster presentato a Berlino, <https://drive.google.com/file/d/19dpXYAKEXT51LE5hppUbl5K9sYx7lzBJ/view?usp=sharing>.

Candidatura del progetto Acqua Sorgente all'European Citizen Science Prize 2025

A marzo 2025 è stata presentata la candidatura del progetto Acqua Sorgente all'**European Citizen Science Prize**, promosso da Ars Electronica con il supporto della Commissione Europea, nella categoria dedicata ai progetti di scienza partecipata con impatto sociale, ambientale e scientifico.

La candidatura è stata formalizzata attraverso un dettagliato dossier in cui sono state illustrate le motivazioni, le finalità, le attività svolte e i risultati attesi del progetto.

Nella proposta sono stati evidenziati il valore del monitoraggio partecipato delle sorgenti d'acqua su scala nazionale, il coinvolgimento attivo di centinaia di cittadini e volontari del Club Alpino Italiano, e il ruolo crescente del progetto nella produzione di dati idrologici, nella sensibilizzazione ambientale e nella divulgazione scientifica. Maggiori informazioni sul premio sono disponibili alla pagina ufficiale:

<https://ars.electronica.art/citizenscience/en/>

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro